

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 289 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dual ta'lim tizimini joriy qilish masalasi xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Dual ta'lim modeli Germaniyada muvaffaqiyatli tatbiq etilib, bu borada P. Hubnerning tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Uning fikricha, nazariya va amaliyotni birlashtirish orqali talabalarning ishga tayyorlik darajasi ortadi va kasbiy malaka yuqori darajada shakllanadi. Hubner o'quv jarayonini ishlab chiqarish talablariga moslashtirishning samaradorligini ta'kidlaydi.

Rossiyalik tadqiqotchi A. G. Bermusning ishlari dual ta'limning psixologik jihatlariga bag'ishlangan bo'lib, unda talabalar faolligini oshirish, motivatsiyani kuchaytirish va stressni boshqarish usullari muhokama qilingan. Uning tadqiqotlari, ayniqsa, dual ta'limning psixologik afzalliklari va talabalarga ijtimoiy moslashuvni ta'minlashdagi rolini ko'rsatib beradi.

O'zbekistonda dual ta'limni joriy qilish bo'yicha o'tkazilgan mahalliy tadqiqotlar orasida Z. M. Qodirovaning ishlari ajralib turadi. U dual ta'limning nazariy va amaliy integratsiyasiga yo'naltirilgan metodologiyalarni ishlab chiqishda, ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishning ahamiyatini ko'rsatib o'tadi.

Shuningdek, J. S. Raivens tomonidan ta'kidlanganidek, dual ta'lim modeli talabalarning nafaqat kasbiy tayyorgarligini, balki jamoada ishlash ko'nikmalarini va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu tamoyillar O'zbekiston sharoitida dual ta'lim tizimining muvaffaqiyatli joriy qilinishida muhim omillardan biri sifatida qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar xalqaro tajribalar, ilmiy maqolalar, statistika ma'lumotlari va O'zbekiston ta'lim tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil va kontent-analiz usullari yordamida tahlil qilinib, dual ta'limning amaliy va nazariy integratsiyasi bo'yicha samarali yondashuvlar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy hamkorlik tarixida uslubiy asos bo'lib xizmat qiladigan muayyan yo'nalishlar mavjud. Ular ijtimoiy sheriklikni tushuntirishga yordam beradi. Dual ta'limni joriy qilish bozor iqtisodiyotiga asoslangan sivilizatsiyalashgan jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatidir. Dual ta'lim quyidagi xususiyatlarga ega:

- Bu munosabatlarning manfaatlari bir xil va ziddiyatli ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy manfaatlar prinsipial jihatdan turli subyektlar va tomonlar o'rtasida taqsimlanadi. Bunday tomonlarga barqaror ijtimoiy kelishuvga erishish yo'lini izlash uchun ishonchli bilimga ega bo'lgan erkin ishchi kuchi bilan munosabatlar kiradi.

- Ushbu toifadagi munosabatlar jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ijtimoiy barqarorligi uchun muhim bo'lgan barcha ijtimoiy guruhlar uchun qiziqish uyg'otadi.

Demak, ijtimoiy hamkorlikdagi muammolarni hal etish ijtimoiy mehnatdagi ziddiyatlarning sivilizatsiyalashgan usulda yechim topishi bo'lib, ijtimoiy barqarorlikka tinch tarixiy yo'l bilan erishishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy hamkorlikni monitoring qilishda hamkasblar o'rtasida aloqa o'rnatishga yordam berish, kichik hamkorlikdagi tomonlarga vazifalarni aniqroq belgilash va hamkorlik natijalarini yanada aniqlik bilan kuzatishga ko'maklashish muhimdir.

Ta'lim muassasalarida manfaatlarni uyg'unlashtirishning klassik shakli ko'plab sheriklar ishtirok etadigan jarayonni o'z ichiga oladi. Agar manfaatlarni uyg'unlashtirishning klassik usuli birinchi navbatda ish haqi, jamoaviy bitimlar, mehnat qonunchiligi va mehnat sharoitlari qoidalarini ishlab chiqish masalalarini hal qilishga qaratilgan bo'lsa, u holda kasbiy hamkorlik va dual ta'lim bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak.

Dual ta'lim hali mehnat bilan shug'ullanmagan ta'lim oluvchilarni mehnat faoliyatiga tayyorlash jarayoni bilan bevosita bog'liqdir. Bu jarayon orqali ta'lim oluvchilar nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan boyitib, mehnat bozoriga tayyor kadr sifatida kirib kelish imkoniyatini qo'lga kiritadilar.

Bozor munosabatlarining shakllanishi davrida insonning kasbiy tayyorgarlik darajasi uning asosiy tayyorgarligi hisoblanadi. Dual ta'lim, bu ta'lim muassasalarining samarali ishlashini talab qiladi. Dual ta'limni joriy qilish bozor ehtiyojlari va ta'lim muassasalari faoliyat yuritayotgan yo'nalish bo'yicha zarur ko'nikmalarni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Ishni boshlashning istiqbolli natijalari va ehtiyojlarni o'rganish insonga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda ikki tomonlama hamkorlik mexanizmlarini, jumladan, ta'lim muassasalarida hamkorlikni rivojlantirish zaruratini tug'diradi.

Mehnat va bandlik sohasida chuqur o'zgarishlar zarurligi, shuningdek, paydo bo'lgan iqtisodiy muammolarni hal qilish ehtiyoji korxonalar samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishni talab qiladi. Bu texnologik taraqqiyotdagi o'zgarishlarga moslashish, "nomoddiy investitsiyalar"ning o'sishi, malakali mehnatni tashkil

etish, yoshlarni kasbga o'rgatish va malaka oshirish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Korxonalar ko'p hollarda bu o'zgarishlarni tarkibiy o'zgarishlar uchun strategik vosita sifatida qaramoqda.

Ta'lim va o'qitishga sarmoya kiritish korxonalar raqobatbardoshligining asosiy sharti hisoblanadi. Ta'lim muassasalariga investitsiyalar davlat, korxonalar va jismoniy shaxslar kabi barcha manfaatdor tomonlarni jalb qilishi kerak. Ta'lim muassasalari sohasida ayrim korxonalar bilan ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish korxonalar mulkchilik shakllariga va ularning makroiqtisodiy muhit o'zgarishlariga moslashuviga bog'liq.

Ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga mehnat bozorida umumiy vaziyat ham, ijtimoiy-huquqiy muhit ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish va xodimlar uchun muayyan ijtimoiy kafolatlar mavjudligi korxonaning bozordagi mavqei barqaror bo'lgan taqdirdagina yuz berishi mumkin.

Ta'lim muassasalarida dual ta'limning asosiy obyektlariga quyidagilar kiradi:

- Turli mamlakatlardagi vazirliklar (ta'lim, mehnat, ijtimoiy rivojlanish vazirliklari), ularning mahalliy organlari;
- Bandlik xizmatlari va ish beruvchilar (ish beruvchilar uyushmalari, tarmoq vazirliklari va idoralari);
- Hokimiyat organlari va kasaba uyushmalari.

Ijtimoiy sheriklik tizimini shakllantirish ta'lim muassasalarini rivojlantirishning muhim yo'llaridan biri ekanligi ko'pchilik tomonidan tan olingan. Garchi bu yo'lda ta'lim muassasalarini qiyinchiliklar kutib turgan bo'lsa-da, undan voz kechib bo'lmaydi. Mehnat bozori bilan hamkorlikning yangi poydevori qo'yilgandan keyingina texnik oliy ta'lim muassasalari o'z mavqeini mustahkamlashi mumkin.

Hamdo'stlik mamlakatlarda "ijtimoiy sheriklar" atamasi ta'lim muassasalari tarmog'idagi bir qator tashqi hamkorlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu hamkorlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ish beruvchilar va ularning tashkilotlari;
- Yoshlar, ayollar, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari muammolari bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari;
- Ota-onalar va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari;
- Diniy tashkilotlar va boshqalar.

Shunday qilib, hamdo'stlik mamlakatlari ta'lim muassasalari sohasida dual ta'lim mehnat bozori subyektlari va davlat hamda mahalliy hokimiyat organlari bilan o'zaro hamkorlikning o'ziga xos shakli hisoblanadi. Bu hamkorlik barcha tomonlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish va amalga oshirishga qaratilgan.

Mustaqillikdan keyingi taraqqiyot jarayoni texnik oliy ta'lim muassasalari va manfaatdor tashqi hamkorlar o'rtasida quyidagi asosiy masalalarga e'tibor qaratishni talab qilmoqda:

- Ta'lim muassasalari rahbariyati va pedagogik xodimlarning bozor iqtisodiyotining yangi sharoitida tashabbus ko'rsatish malakasi va ruhiy tayyorgarligining yetarli emasligi.
- Mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonida ishlab chiqarish korxonalari ishtirokining sezilarli darajada kamayishi.
- Ish beruvchilarning malakali kadrlar tayyorlashga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiradigan va ta'lim muassasalariga manfaatdor sheriklar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadigan normativ-huquqiy bazaning yo'qligi.

So'nggi yillar tajribasi shuni ko'rsatadiki, hamdo'stlik mamlakatlarda iqtisodiy vaziyatning barqarorlashuvi, sanoat va ishlab chiqarishning o'sishi siyosiy hayotda demokratik tamoyillarning chuqurlashuvi bilan uyg'unlashib, yuqoridagi muammolarni hal etishda har ikki tomon uchun ham foydali bo'lmoqda.

Ijtimoiy sheriklik tushunchasini umuman ta'lim muassasalariga nisbatan qo'llash maqsadga muvofiqdir. Shu munosabat bilan ta'lim muassasalarining ijtimoiy sheriklarining quyidagi asosiy turlari ajratiladi:

- Ish beruvchilar, kasaba uyushmalari, jamoat tashkilotlari va boshqa birlashmalar.
- Davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan bandlik xizmati.

Ta'lim muassasasi darajasida ushbu ro'yxat ta'lim xizmatlari bozori subyektlari bilan kengaytiriladi. Ya'ni, biz nafaqat mehnat bozorini tartibga soluvchi sanoat korxonalari va muassasalariga, balki boshqa ta'lim muassasalariga, shuningdek, ta'lim organlariga ham ta'lim muassasasining ijtimoiy hamkori sifatida qarashimiz kerak.

Ta'lim muassasasi darajasida quyidagi ikki asosiy toifani ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Mehnat bozori vakillari.
2. Ta'lim xizmatlari bozori vakillari.

Bunday bo'linish fundamental xarakterga ega, chunki tipologiya uchun nafaqat o'zaro hamkorlikning tabiati va usuli, balki ushbu hamkorlik davomida amalga oshiriladigan manfaatlar tizimi ham asos bo'lib xizmat qiladi.

An'anaga ko'ra, ish beruvchilar har doim ta'lim muassasasining asosiy hamkori hisoblanib kelgan, chunki ular ta'lim muassasasi "mahsuloti"ning asosiy iste'molchilari bo'lib, ta'lim muassasasining rivojlanish istiqbollari ko'p jihatdan ularga bog'liqdir. So'nggi paytlarda mehnat bozorida paydo bo'lgan korxonalarining xilma-xilligi ijtimoiy sheriklik tizimini yaratish ustida ish olib borayotgan ta'lim muassasasi oldidagi vazifalarni yanada murakkablashtirmoqda.

Ish beruvchilar bilan ishlashni rejalashtirishda quyidagi omillarni hisobga olish zarur:

- Korxonaning mulkchilik shakli.
- Uning mehnat bozoridagi mavqei.
- Korxonada faoliyat yuritayotgan iqtisodiyot tarmog'ining rivojlanish istiqbollari (1-rasm).

1-rasm. Bo'lajak kadrlarga ish beruvchilar tomonidan kasbga tayyorlash jarayoni.

Ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi aloqalarning uzilishi ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirishga e'tiborsiz qoldirishga olib keldi. Bu muammoning ahamiyatini anglagan korxonalar o'z ta'lim tuzilmalarini va o'quv markazlarini tashkil etib, xodimlarini kurslarga, stajirovkaga va malaka oshirishga yuborishni davom ettirmoqda.

Ta'lim tashkilotlari ish beruvchilarning takliflari asosida malaka talablarini ishlab chiqish orqali ta'lim muassasalarini rivojlantirish siyosatini belgilaydi. Bu siyosat ta'lim muassasasi amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar va normalarni o'z ichiga oladi. Davlatning ta'lim muassasalariga qo'yayotgan asosiy talabi — ta'lim standarti talablariga javob berish va ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashdir. Shu bilan birga, hamkorlikning sustligi ta'lim muassasasi faoliyatida uzilishlarga olib kelib, bu uning mehnat va ta'lim xizmatlari bozorlaridagi mavqeiini zaiflashtiradi.

Davlat boshqaruvi organlari ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ta'lim xizmatlari bozoridagi asosiy hamkorlar faoliyatini muvofiqlashtirish, kadrlar tayyorlashni rejalashtirish va tashkil etish bo'yicha alohida mas'uliyatga ega. Bandlik xizmati bilan hamkorlikning ijobiy tajribasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: mehnat bozorini birgalikda o'rganish va tahlil qilish, korxonalar ehtiyojlarini prognozlash hamda ishsizlarni qayta tayyorlash uchun ta'lim muassasalarining ma'lumotlar bazalaridan foydalanish.

Mehnat bozori subyektlari sifatida jamoat tashkilotlariga tadbirkorlar birlashmalari, turli korxonalarni birlashtiruvchi uyushmalar va kasaba uyushmalari kiradi. Afsuski, bu ijtimoiy sheriklar toifasi ta'lim siyosatini shakllantirishda hali faol ishtirok etmayapti. Ushbu toifadagi hamkorlikni rivojlantirish jamiyatdagi ijtimoiy keskinlikni yumshatish, ta'lim muassasalarini tashkil etishda ularning mas'uliyatini oshirish va qonunchilik jarayoniga ta'sirini kuchaytirishga xizmat qilgan bo'lardi.

Ta'lim muassasalarining ijtimoiy sheriklar bilan ishlash shakllarini ikki asosiy guruhga ajratish mumkin: shartnomaviy va tashkiliy. Ta'lim muassasalarining shartnomalardan foydalanishi uzoq vaqtdan beri ma'lum, ammo keyingi davrda shartnomalar mavzusi ancha kengaygan. Ilgari shartnomalarning an'anaviy subyektlari quyidagilarni o'z ichiga olgan:

- Talabalarning ishlab chiqarish o'qitish va amaliyotini tashkil etish.
- O'qituvchilarning malakasini oshirish.
- Xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish.
- Bugungi kunda esa quyidagi yangi yo'nalishlar qo'shildi:
- Tanlovlar, yarmarkalar va ko'rgazmalarda birgalikda qatnashish.
- Korxonalarga axborot va konsalting xizmatlarini ko'rsatish.
- Marketing xizmatlarini ko'rsatish.
- Xalqaro loyihalarda birgalikda ishtirok etish.
- Ilmiy-tadqiqot va texnologik ishlarni amalga oshirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Dual ta'lim tizimi metodologik jihatdan o'qitishning yangi shakli bo'lib, u talabalarga nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham beradi. Psixologik jihatdan esa, bu tizim talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, mehnat bozoriga tayyor bo'lishlariga yordam beradi.

Dual ta'lim tizimi talabalarga bilim berish bilan birga ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, mehnat bozoriga tayyorlash va psixologik jihatdan mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. O'zbekistonda dual ta'lim tizimi rivojlanayotgan bo'lsa-da, uni yanada takomillashtirish va kengaytirish uchun davlat va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni davom ettirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aliyev I.T. Matematikaning bilimlar bazasini rivojlantirish, matematikada pedagogik mahoratni rivojlantirish. Toshkent, 2007. – 8–9 b.
2. Volkova S.R. Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim dasturlari mazmunining uzluksizligi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2006. – 165–167 b.
3. Zokirov A.K. Texnik ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash shakllari. Kasbiy ta'lim. Ilmiy-metodik jurnal, No. 1. Toshkent, 2007. – 28 b.
4. Mamutov U.B. Kasbiy pedagogik ta'lim tizimi uzviylik va uzluksizligini ta'minlash masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2006. – 155–157 b.
5. Sharifboyeva H.Ya., Babaxanova M.P., Ziyatov A. O'rta kasb-hunar ta'limi uchun pedagog kadrlar tayyorlashda uzviylikni amalga oshirish. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2006. – 163–164 b.
6. Shynaliev K.M. Konstruktiv chizmachilikni o'rgatishda uzluksizlik omillari. Ilmiy-metodik jurnal, No. 1. Toshkent, 2007. – 29–30 b.
7. Siddikova S.G'., Yuldashev Sh.S. Создание и использование электронных учебников. Инновации, качество и сервис в технике и технологиях. 2014. – 303–304 b.
8. Saidjonova P.S. Oliy ta'lim tizimida pedagogik faoliyatning mazmuni va maqsadi. Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari, 3 (4 maxsus), 2024. – 270–274 b.
9. Xayrullo D., Olim A., Bekzod I. Mashinali o'qitish texnologiyalarini CO2 yordamida ekstraksiyalash jarayonida qo'llash. Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar, 2 (9), 2023. – 470–476 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

